

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

A RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO DO PROFESSOR E ESTÁGIO SUPERVISIONADO: experiências vividas no 8º ano do Ensino Fundamental II

Alan Jorge de Jesus Silva¹
Beatriz de Vilhena Medeiros²
Ligia François Lemos Pantoja³

RESUMO

A presente obra disserta sobre as experiências vividas no Estágio Supervisionado, utilizando como local de observação a Escola E. E. F. M. Presidente Kennedy, na turma do 8º ano do ensino fundamental. Dessa forma, formulamos como objetivo buscar assimilar como funciona na prática a relação do professor com o aluno e o ambiente escolar os quais estão inseridos. Para sua fundamentação, utilizamos como fontes principais as obras de Moraes e Barguil (2015), Silva (2012) e Correia e Silva (2020). Em relação aos aspectos de observação e análise de dados, fizemos uso da base de investigação qualitativa conforme os estudos de Souza e Kerbauy (2018). Dessa maneira, elaboramos como processo de interação da relação professor e aluno, aulas mais lúdicas e aplicação de metodologias ativas por meio de jogos e brincadeiras. Assim, conclui-se, que o estágio é de suma importância na formação do discente acadêmico para construção do seu conhecimento profissional.

PALAVRAS CHAVES: Estágio, Professor, Experiência e Objetivo.

INTRODUÇÃO

REFERENCIAL TEÓRICO

É de suma importância o estágio supervisionado na educação inicial dos educadores matemáticos, na qual a relação se constitui entre os estagiários, educadores regentes e o ambiente escolar. Onde a boa relação estabelecida entre o futuro docente e os saberes necessários à docência, durante o processo de formação inicial, é o que pauta o sucesso desse profissional em sala de aula.

É preciso formar professores os quais reflitam sobre a própria prática educativa, a qual propiciará um enorme crescimento intelectual dos mesmos. Esse, hoje, é um requisito fundamental para as transformações necessárias na educação. A formação é, aqui, entendida como processo contínuo e permanente de desenvolvimento, requerendo

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

do professor disponibilidade para a aprendizagem (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1999). Pois, “estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional” (NÓVOA, 1997, p.25). Além disso, é preciso ter a consciência de que “não existe um método de formação que seja válido para todos, pois como o caminho da formação não existe, ele é inventado e conquistado por cada um dos indivíduos ao percorrer seu próprio caminho” (JARAMILLO, 2003, p.95).

Com isso, percebe-se que “a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal” (NÓVOA, 1997, p.25).

O estágio na formação inicial, segundo Pimenta (1999), exerce uma importante função no desenvolvimento profissional, uma vez que oportuniza um espaço de experiência e aprendizado para o processo de constituição do vir a ser docente.

O Estágio configura-se como o momento de primeiro contato profissional entre o acadêmico e o seu espaço de trabalho. Até então esses futuros docentes só conheciam esse espaço por teorias e falas, e nesse momento é importante que se perceba que muitas das teorias precisam ser colocadas em práticas, por terem sido pensadas em contextos políticos, sociais e culturais totalmente diferentes do que será vivenciado.

Segundo D’Ambrosio (2001), um dos grandes desafios aos educadores matemáticos é formar a Matemática interessante, isto é, atrativa; relevante, isto é, útil; e atual, isto é, integrada no mundo de hoje, e para que isso verdadeiramente aconteça é necessário que o docente gerencie, facilite o processo de ensino-aprendizagem e interaja com o aluno na produção crítica de novos conhecimentos, isto que justifica a pesquisa.

Ademais, a disciplina de Prática de Ensino I, tem como objetivo levar o licenciado a situação de ensino e aprendizagem dentro de sala de aula, com um

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

professor regente que possa lhe passar conhecimentos lhe oportunizando com um conjunto de experiências e reflexões. Bem como, muitas vezes é o primeiro contato que o acadêmico tem com a sala de aula e com os alunos, em face a isso, é se suma importância o professor regente para lhe repassar uma melhor visão de como “funciona” a prática em sala de aula. Apesar de que as oportunidades só são dadas na metade final do curso, porém dá um suporte ao discente para optar por continuar a carreira ou abandonar, caso não se identifique com a mesma. Espera-se que o estágio possibilite a reafirmação da escolha por essa profissão.

Segundo Pimenta, a finalidade do estágio supervisionado é proporcionar que o aluno tenha uma aproximação à realidade na qual irá atuar. Portanto, não deve colocar o estágio como o polo prático do curso, mas como uma aproximação à prática, na medida em que será conseqüente à teoria estudada no curso, que, por sua vez, deverá se constituir numa reflexão sobre e a partir da realidade da escola (...) (2002, p.70).

Conforme já foi dito, o Estágio Supervisionado é uma atividade imprescindível à formação profissional, porque permite que os acadêmicos conheçam a realidade das escolas, o que está sendo feito e como está sendo feito, o que não está e por que não está sendo feito. Com isso, aprendem a criticar a prática que está sendo aplicada em sala de aula, podendo, ainda, confrontar a teoria que lhes está sendo ensinada com as realidades existentes na prática, questionando, dialogando e construindo o seu conhecimento. Esse “poderá se constituir em uma fonte de informações, de 43 possibilidades de reflexão e ação e de aprofundamento no estudo das diversas questões relacionadas à educação” (RIANI, 1996, p. 120). Portanto, pode-se compreender que o objetivo geral do estágio é oferecer ao futuro “professor” um conhecimento da real situação do trabalho em sala de aula, sendo, também, um momento para se verificar as competências adquiridas, ao longo do curso, na prática profissional.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

METODOLOGIA

Para o melhor desenvolvimento de nosso período de estágio, e também para buscarmos contribuirmos de forma efetiva e significativa para com a turma do 8º ano matutino, da Escola E.E.F.M. Presidente Kennedy, que nós acompanhamos e percebemos que a pesquisa de campo foi de suma importância para a realização desta experiência. Nesse sentido, o trabalho de campo é o tipo de pesquisa que visa buscar a informação diretamente com a população analisada. Pois, a mesma exige do(s) pesquisador(es) uma relação mais próxima e direta com os indivíduos que são o seu foco de estudo. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao local onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem documentadas (GONÇALVES apud PIANA, 2009).

Tendo em vista esses aspectos, as atividades do estágio foram divididas da seguinte forma: observação, regência e oficina. Em primeira instância, observamos como era o local da escola, a sala, a forma que os alunos se comportavam durante a aula de Matemática assim como a atuação do professor da turma. Nesse momento, tentamos identificar como os estudantes se relacionavam com a disciplina, quais as suas principais dúvidas etc. Durante a regência, buscamos fazer com que os alunos participassem mais da aula, que expusessem suas indagações e assim torná-los participantes ativos da construção do conhecimento. E, sobre o professor proporcionar esse espaço ao aluno, Moraes e Barguil (2015, p.135) colocam que:

O professor antes visto como detentor do Saber, preparado tecnicamente para transmitir conhecimentos, deve agora ocupar a posição de alguém que procura compreender o outro, identificar os seus saberes, entender as suas necessidades, não somente as cognitivas! Para interagir com os estudantes é necessário que o professor compartilhe, ouça e reflita, permitindo assim que esses também desenvolvam as habilidades.

Ademais, referente à oficina desenvolvida com os alunos, pensamos em trazer algo mais atrativo e que proporcionasse, nos mesmos, a prática direta do o objeto de conhecimento matemático proposto como tema da atividade assim como a sua fundamental participação na gincana. Dessa forma, todas essas práticas são baseadas no cunho de análise qualitativa que lida com interpretações das realidades sociais, a qual é

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

exposta através de percepções sobre como essas diversas interações do discente com o meio social podem afetar o seu desenvolvimento educacional (SOUZA, KERBAUY, 2018). Assim, para entendermos melhor o cenário que estávamos inseridos, aplicamos um questionário inicial, no decorrer ainda de nosso período de observação, com perguntas discursivas e exercícios básicos do conteúdo de Equação do 1º Grau, para termos um primeiro panorama da situação dos discentes, tanto no quesito social quanto em sua relação com a disciplina.

REFERÊNCIAS

SOUZA, Kellcia Rezende; KERBAUY, Maria Teresa Miceli. Abordagem quanti-qualitativa: superação da dicotomia quantitativa-qualitativa na pesquisa em educação. **Educação e Filosofia**, [S.L.], v. 31, n. 61, p. 21-44, 30 abr. 2017. EDUFU - Editora da Universidade Federal de Uberlândia. <http://dx.doi.org/10.14393/revedfil.issn.0102-6801.v31n61a2017-p21a44>.

MORAES, Francisco Ronald Feitosa; BARGUIL Paulo Meireles: **A Formação do Professor de Matemática: contribuições do estágio supervisionado no curso de licenciatura em matemática**, da universidade Regional do Cariri – URCA, Editora Educação Brasileira, cenários e versões. https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/46547/1/2015_capliv_frformoes.pdf. Acessado em 07nov2022 às 10h36.

SILVA, Américo Junior Nunes: **O estágio supervisionado e a formação do professor de matemática: marcas e contribuições desse espaço de pesquisa**, Editora IV Jornada Nacional de Educação Matemática, XVII Jornada Regional de Educação Matemática. <http://anaisjem.upf.br/download/de-248-nunes-da-silva.pdf>. Acessado em 07nov2022 às 11h49.

Formação inicial de professores de Matemática: situações vivenciadas pelos alunos na realização do estágio. Universidade Luterana do Brasil. Canoas, maio de 2007. https://aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php/242663/mod_resource/content/1/TEXT02-O%20Papel%20do%20Est%C3%A1gio%20Supervisionado%20nos

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

[%20Cursos%20de%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20Professores%20de%20Matem%C3%A1tica.pdf](#). Acessado em 07nov2022 às 14h35.

CORREIA, Vinicius Christian Pinho; SILVA, Américo Junior Nunes: **O estágio e a formação do professor de matemática**. Editora, Revista Brasileira de Educação Básica – REBED. <https://reducacaobasica.com.br/o-estagio-e-a-formacao-do-professor-de-matematica/>. Acessado em 07nov2022 às 16h08.